

Transumanesimo e post-modernità: analisi e valutazioni di Francesco Freschi

I. La genesi

La storiografia attuale fa iniziare l'epoca *moderna* con la scoperta del Nuovo Mondo (1492) e con il dualismo filosofico operato da René Descartes, italianizzato Cartesio. Sommarariamente, la tendenza che va sviluppandosi in questi secoli è contraddistinta dallo sviluppo di un contesto fortemente frammentato, pluralista e talvolta molto polarizzato. Da qui vi sono stati tre processi di transizione verso la post-modernità:

- A) La riduzione dell'uomo ai canoni della ragione moderna, esclusivamente empirici.
- B) La nascita di una cultura globale nella quale, divenendo consapevoli dell'esistenza di altri sistemi culturali, diventa più complesso considerarne uno come esclusivamente "vero".
- C) Una conseguente polarizzazione ideologica, inerente la vita politica.

«*La post-modernità è fatta di disincanto*» disse il filosofo André Malraux.

Può essere definita come la visione del mondo che nega ogni concezione che abbia pretese oggettive di verità. In filosofia si chiama *antifondazionalismo*: la realtà viene ridotta a schemi del pensiero: quello che penso corrisponde automaticamente alla cultura che creo, unitamente al rifiuto della razionalità (*pensiero debole*). I fattori ultimi della realtà si riconducono alla volontà e al desiderio; relativismo e *metanarrazioni* (non i fatti, ma le interpretazioni) divengono l'orizzonte della società. Il tutto porta alla negazione della verità che diviene nietzschianamente solo l'interpretazione più forte tra le altre possibili. Scriveva il filosofo Battista Mondin:

«*è una crisi epocale che segna la fine della cultura moderna e il passaggio verso un nuovo ordine culturale*»

In questo contesto il transumanesimo è il tentativo materialista di far diventare l'uomo *tecnicamente* divino (ontologia del vuoto), per mezzo della bioingegneria, dei processi di cyborgizzazione e dei progressi legati all'AI.

La stessa felicità non sarebbe conseguenza di una vita virtuosa, ma una conquista tecnica e chimica, capace di fornire un "senso" edonistico e artificiale all'esistenza umana. Una visione che mette quindi in crisi il sistema giuridico, vista la relativizzazione della libertà e l'importanza della responsabilità. Del resto, se non esiste un "io" come è possibile riconoscere un "tu"? Infatti nel transumanesimo di matrice harariana, l'individuo diventa un "dividuo". Non più unità indivisibile, in linea con una visione aristotelico-tomista, ma un aggregato di parametri biochimici e comportamentali che la tecnica può scomporre e ricomporre.

II. Sfide e opportunità

Il progresso tecnologico è divenuto progresso giuridico ed emanazione della vita sociale. In virtù di questa inedita condizione, la post-modernità ripropone la questione antropologica con maggiore enfasi. Se l'ideologia del transumanesimo si presenta con tratti gravemente problematici e alienanti, laddove mira a una de-strutturazione radicale della natura umana, è possibile invece riflettere con più speranza verso un potenziamento integrativo dell'essere umano. Questo approccio non intende superare l'antropologia originaria, ma valorizzare le nuove opportunità tecnologiche come possibilità di ampliamento delle capacità sensoriali e operative del singolo, offrendo un miglioramento fecondo, ma intrinsecamente limitato e finalizzato allo sviluppo integrale della persona.

III. Coscienza politica

L'AI non ha *phronesis* (saggezza pratica): funziona per induzione statistica, non per deduzione morale. La democrazia liberale attuale rappresenta un ottimo punto di partenza, sia per proteggersi dal transumanesimo - come tentativo di scardinare l'idea stessa di cittadino - sia per implementare le strutture istituzionali, affinché siano in grado di affrontare le nuove sfide tecnologiche del XXI secolo.

La tecnologia può aiutarci, ma non potrà mai prendere il posto della nostra coscienza, quale capacità di giudizio *indipendente e flessibile*. Effettivamente il pericolo più grande non viene dal delegare le funzioni operative dell'uomo alle "AI", ma dal delegare loro il ben più difficile compito morale di guidarne le comunità politiche: in sostanza la *delega della coscienza*.

Oggi, in un mondo fortemente tecnico e proiettato sulla trasformazione, all'uomo viene chiesto di *conoscere se stesso*, assumendosi le sue responsabilità dinanzi alla tentazione di delegare ciò che egli è, in cambio di ciò che potrebbe solo in apparenza *avere*.

Bibliografia:

Harari Y. N., *21 lezioni per il XXI secolo*, trad. di M. Piani, Bompiani, Milano 2019.

Lucas Lucas R., *L'uomo spirito incarnato, compendio di filosofia dell'uomo*. San Paolo Edizioni, Cinisello Balsamo 2023.

Malraux A., *La metamorfosi degli dei. L'atemporale*, traduzione di G. Guglielmi, Abscondita, Milano 2015.

Mondin B., *Introduzione alla filosofia. Problemi, sistemi, autori*, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1991.